

REVISTA TÓPICOS

PERCEPÇÕES DOCENTES SOBRE O USO DE TDICS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA NO CONTEXTO PÓS PANDÊMICO

DOI: 10.5281/zenodo.15055139

Glaciane Soeiro Estulano

RESUMO

Vivemos em uma sociedade digital onde praticamente tudo gira em torno da tecnologia, isso não é diferente no campo educacional. Desde o advento da Pandemia (2020) toda a rede escolar teve de se adaptar o Ensino Remoto Emergencial. O presente artigo tem como compreender as percepções docentes sobre o uso de TDICS para o ensino de história no contexto pandêmico e pós pandêmico. Para a realização desse trabalho utilizei uma pesquisa de abordagem qualitativa onde professores de história com idades entre 31 e 40 anos e a maioria que atuam a mais de dez anos na educação básica tanto no ensino fundamental como ensino médio responderam a um questionário. Os principais resultados foram que antes da pandemia já se utilizava a tecnologia de maneira ocasional e durante o período das aulas remotas elas se tornaram indispensáveis para o ensino os entrevistados relataram que nesse período para apoiar os processos de ensino e de aprendizagem de História os mesmos utilizaram bastante ferramentas digitais como notebooks, celulares, jogos on-line entre outros. Concluímos

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

com a presente pesquisa que a pandemia ocasionou um novo método de ensino e que tanto professores como alunos aprenderam algo nesse período e alguns professores seguiram usando essas tecnologias no ambiente de sala de aula como ferramenta auxiliar da aprendizagem

Palavras-chave: Ensino de História; Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação; Práticas docentes.

ABSTRACT

We live in a digital society where practically everything revolves around technology, and this is no different in the educational field. Since the advent of the Pandemic (2020), the entire school network has had to adapt to Emergency Remote Teaching. This article aims to understand teachers' perceptions about the use of TDICS for teaching history in the pandemic and post-pandemic context. To carry out this work, I used a qualitative approach survey in which history teachers aged between 31 and 40, most of whom have worked for more than ten years in basic education, both in elementary and high school, answered a questionnaire. The main results were that before the pandemic, technology was already used occasionally and during the period of remote classes, it became indispensable for teaching. The interviewees reported that during this period, to support the teaching and learning processes of History, they used a lot of digital tools such as notebooks, cell phones, online games, among others. We conclude with this research that the pandemic brought about a new teaching method and that both teachers and students learned something during this period and some teachers continued to use these technologies in the classroom environment as an auxiliary learning tool.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Keywords: Teaching History; Digital Information and Communication Technologies; Teaching practices.

1 INTRODUÇÃO

Em 1969 surge a primeira conexão de internet no mundo, com o tempo ela está cada vez mais presente em nossas vidas, tanto que dizemos que estamos vivendo a chamada era digital, em que praticamente tudo pode ser feito através de um clique. Na área da educação isso não é diferente desde a pandemia, Covid19¹, os sistemas de ensino tiveram que se adaptar às pressas ao Ensino Remoto Emergencial. grande parte dos professores não utilizavam essas tecnologias digitais ou as utilizavam de forma ocasional, tendo, assim que se adaptar e procurar da melhor forma aprender e ensinar através das telas dos computadores através de ferramentas educacionais on-line.

O contexto de Ensino Remoto Emergencial, mediado por Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDICs, durante a pandemia foi um acontecimento histórico marcante. Este estudo parte de da necessidade de refletir a importância do uso das TDICs no ensino e de que forma ela pode ser utilizada para auxiliar na aprendizagem, pois vivemos numa era digital e a mesma não pode ser ignorada e sim deve ser inserida de forma que propicie uma aprendizagem significativa

A tecnologia auxilia na medida que o acesso a informação se tornou mais fácil e de rápido acesso com isso pode se fazer inúmeras pesquisas sobre determinado tema de maneira bem mais rápida sem precisar ficar por horas

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

e horas lendo livros com isso os alunos também se tornam agentes de sua aprendizagem à medida que pode pesquisar sobre o assunto da aula em qualquer lugar os professores também tem mais facilidade na transmissão do conteúdo e também na busca pelo mesmo. Contudo, o uso com intencionalidades pedagógicas bem definidas das TDICs em contexto pandêmico foi um desafio tanto para os profissionais, quanto para os estudantes.

Diante deste contexto, o objetivo geral deste estudo é compreender as percepções docentes sobre o uso de TDICS para o ensino de história no contexto pandêmico e pós pandêmico.

Para o alcance de tal objetivos, foram traçados três objetivos específicos que são: a) Identificar as principais mudanças nas práticas docentes no contexto pós pandêmico com relação aos usos das TDICs; b) Conhecer as TDICs mais utilizadas pelos docentes para apoiar os processos de ensino e de aprendizagem em história; e, c) Identificar tendências para o uso das TDICS no ensino de história, apontando oportunidades e desafios.

Este estudo possui relevância para a área científica, somando-se aos estudos sobre os impactos que todas essas mudanças trouxeram para o contexto educacional, trazendo uma reflexão sobre o processo de mudança e prospectando o futuro, em especial para o ensino de história, âmbito da tua formação

2 REVISÃO DE LITERATURA

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

A pandemia de Corona vírus teve início em 2019 na China o primeiro caso foi registrado em dezembro de 2019 e dali em diante o mundo todo iria enfrentar a maior pandemia já vista, milhares de países foram atingidos no mundo. No Brasil o primeiro caso foi detectado em fevereiro de 2020, e rapidamente o número de casos aumentou ocasionando o fechamento de todo o comércio e das escolas. (BRASIL, 2021).

Com isso o ensino que era presencial, de uma hora para outra se torna remoto, ou seja, feito de forma on-line. As aulas muitas vezes eram feitas através do google Meet, plataforma que permite que várias pessoas em diferentes lugares participem de uma sala de aula virtual podendo interagir com professores e colegas.

Porém, na realidade muitos professores não tinham nenhum preparo para ministrar as aulas alguns nem utilizavam a tecnologia nas suas aulas antes desse período, algumas escolas tiveram que buscar meios de fornecer esse acesso e onde não foi possível as escolas forneciam materiais impressos aos alunos e alguns pais acabaram se tornando professores provisórios dos filhos nesse período, isso sem nenhum preparo.

A pandemia atingiu milhões de alunos isso por que ninguém estava preparado para essa nova modalidade de ensino, as escolas tiveram que organizar os seus calendários nesse período e buscar formas de enfrentar as questões pedagógicas ocasionadas por esse afastamento das salas de aulas. Os professores que antes usavam as tecnologias digitais de maneira ocasional passaram a usar as mesmas como ferramenta essencial no processo de ensino nesse período e com isso alguns professores após esse

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

período seguiram usando nas suas aulas como ferramenta que possibilita que todos participem do processo de aprendizagem.

De acordo com Machado (2016, p. 2), com a popularização dos computadores pessoais, na década de 1990, “surgiram os termos TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) e Trix, integrando as mídias digitais no conjunto de recursos tecnológicos de informação e comunicação”. A diferenciação entre os dois termos é essencial para o esclarecimento do enfoque deste trabalho de pesquisa, uma vez que o nosso interesse é compreender o uso das tecnologias digitais na educação, diante das mudanças aceleradas que ocorrem na sociedade, principalmente impulsionadas pelos usos da internet.

Assim como afirma De Oliveira (2015, p.76), “A educação não escapa dessa mudança. Cada vez mais a tecnologia se faz presente na escola e no aprendizado do aluno, seja pelo uso de equipamentos tecnológicos seja por meio de projetos envolvendo educação e tecnologia”. As TDIC’s se forem utilizadas de forma correta tem muito a somar no processo de aprendizagem, tanto dos professores como dos alunos afinal de maneira conjunta todos tem algo novo a aprender e a ensinar isso não é diferente na educação através das TDIC’s podem ser feitas pesquisas e várias outras atividades que só vem a somar no processo de construção do conhecimento.

Ensinar História e construir o saber histórico com o auxílio de ferramentas digitais, amplia

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

de forma exponencial o acesso as fontes históricas, por conseguinte, possibilita aos professores enriquecer o processo de ensino aprendizagem com a incorporação de novas fontes e saberes (FONSECA, 2009, p ,11).

O ensinar história é um processo que necessita de um estudo de diferentes agentes e em diferentes períodos e a tecnologia possibilita a ampliação de acesso a informações sobre essas civilizações.

Na educação, as TDICs têm sido incorporadas às práticas docentes como meio para promover aprendizagens mais significativas, com o objetivo de apoiar os professores na implementação de metodologias de ensino ativas, alinhando o processo de ensino-aprendizagem à realidade dos estudantes e despertando maior interesse e engajamento dos alunos em todas as etapas da Educação Básica. (BNCC, 2018).

Antigamente o ensino nas escolas era feito através de livros e no quadro, mas isso vem se modificando ao longo do tempo. A “Sensação de estar em todo lugar ao mesmo tempo como algo onipresente, faz com que as TDIC conquistem adeptos e mais adeptos”, conforme Pierre Lévy (1999, p. 49-50), ainda mais com o advento da pandemia do Covid -19 onde o ensino presencial foi substituído pelo remoto e az TDIC’s passou a ser ferramenta indispensável no ensino. (LOPES; VAS, 2024). A realidade das escolas

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

antigamente eram outras baseada num ensino em cima de livros e onde o professor era o único detentor do conhecimento, mas isso veio ao longo do tempo se modificando claro que o professor é aquele que fornece aos alunos meios para uma aprendizagem significativa e atualmente conta com o auxílio das TDICS.

Atualmente se discute muito sobre os limites do uso das TDICs na sala de aula. Algumas escolas restringem o uso por parte dos alunos devido ao fato de tirar muita atenção no mesmo e atrapalhar na aprendizagem. Desde 2015 tramita no senado uma lei que busca proibir o uso dessa tecnologia no ensino. Esse projeto que tramita em várias esferas do poder público trata de uma restrição o uso dos celulares nas salas de aula e se aplicaria a todos os alunos independente da etapa que os mesmos estejam cursando sendo que segundo que se essa lei for aprovada os alunos só poderiam usar esses aparelhos apenas para fins pedagógicos e seguindo as orientações do professor ,claro que essa como tantas outras leis demandam tempo para aprovação então há um longo percurso a ser percorrido e deverá passar por várias comissões como educação justiça e plenário para só depois chegar ao senado e se a mesma for aprovada o uso dos aparelhos será proibido tanto nas escolas quanto nas universidade e o mesmo só será usado para fins pedagógicos. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PL 129/2024).

Para Vygotsky (1991), a comunicação e o convívio entre os sujeitos têm incumbência fundamental no processo de internalização, pois o caminho do sujeito até o objeto e deste até o sujeito é mediado por outro indivíduo. Por conseguinte, mediar a aprendizagem constitui-se em um exercício próprio

REVISTA TÓPICOS

do professor. Para o autor, “o bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento” (p. 117), por isso a mediação destes processos é atividade própria dos docentes. O exercício da mediação docente é o que possibilita aos alunos a construção do conhecimento. O papel que o professor desempenha no processo de ensino é de extrema importância à medida que ocorre a mediação do conhecimento este que é algo a ser construído em conjunto.

No Ensino de história pode ser empregado as mais diversas ferramentas para auxiliar o ensino tais como WhatsApp que antes era utilizado apenas como ferramenta de transmissão de mensagens agora se tornou um grande aliado no ensino sendo utilizado pelos professores como uma extensão da sala de aula através do mesmo é possível criar grupos de compartilhamento de informações. (LOPES; VAS, 2024).

Outra ferramenta bastante utilizada são os Podcasts que estão presente nos dispositivos móveis digitais que facilitam o acesso aos alunos aos mais variados assuntos, os memes estes que existem até aplicativos para a criação eles podem ser empregados nas aulas como uma maneira divertida de se trabalhar os mais variados assuntos e ajuda na compreensão dos alunos por ser uma ferramenta que os mesmos estão acostumados a ver nas redes sociais. (SANTANA, 2019).

O processo de aprendizagem pode incluir diversos agentes inclusive as TDIC's podem auxiliar e muito nesse processo à medida que a todo momento estamos aprendendo algo novo. (DIEGO, 2019). Vivemos em uma geração onde todos os dias surge algo novo e porque não buscar esse

REVISTA TÓPICOS

conhecimento através das TDIC's e disseminar esse conhecimento entre alunos e professores o conhecimento é algo em construção onde todos os dias aperfeiçoamos mais.

3 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma análise de dados quantitativos e qualitativos que tem como objetivo fazer um levantamento mais complexo de dados no presente trabalho isso ocorre através de um questionário. Segundo Lakatos e Marconi (2003).

A pesquisa quantitativa é um método de pesquisa social que tem sua máxima na quantificação dos dados, com intuito de solucionar um determinado problema por meio de análise estatística e relações entre as variáveis (LAKATOS; MARCONI, 2003).

Quanto aos seus objetivos tem natureza exploratória,

REVISTA TÓPICOS

Este procedimento envolve a interrogação a direta das pessoas cujas comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede -se á solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise das respostas por meio da tabulação e interpretação, obter conclusões correspondentes aos dados coletados. (GIL, 2002, p.50).

Através dessa coleta de dados foi possível reunir informações que nos forneceram conclusões para a continuidade do presente trabalho. O presente estudo se baseou em um estudo de dados e as informações a seguir foram coletados através de um questionário realizado de forma quantitativa com professores da rede pública de ensino onde o principal objetivo é analisar de forma exploratória a utilização das tecnologias digitais no ensino de história e de que forma a pandemia alterou essa inclusão das TDICs. O método de pesquisa utilizado foi um questionário, que segundo Gil (1999):

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. (GIL, 1999, p.128).

Nesta pesquisa professores de dois municípios do interior do Rio Grande do Sul que já atuam a um bom tempo na rede estadual e fundamental dos respectivos municípios responderam perguntas relacionadas a utilização das tecnologias digitais no ensino antes, durante e após a pandemia.

O objetivo da pesquisa é analisar de que forma a pandemia impactou esses professores e o que ela alterou no método de ensino afinal de contas antes da pandemia o uso das tecnologias nas salas de aulas era quase nulo, mas com a pandemia essa realidade nos sistemas de ensino se alterou.

As Humanidades Digitais têm avançando nesse campo, uma vez que entendem o uso de mídias

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

digitais como ferramentas para o avanço de pesquisas, do exercício prático das humanidades, da mobilização da comunicação entre pares e com a comunidade, bem como no aceno a metodologias de ensino que ofereçam novos olhares sobre a educação do século XXI. (ALVES, 2016; COHEN, 2011).

As tecnologias são utilizadas como importante ferramenta de comunicação e também vem sendo utilizadas nas instituições onde os professores utilizam as mesmas para auxiliar na transmissão de vídeos, slides e também como ferramentas de pesquisa onde os alunos pesquisam sobre os mais variados assuntos.

Os participantes da pesquisa receberam um questionário semiestruturado enviado através da ferramenta digital WhatsApp composto por 24 questões onde na primeira parte são feitas perguntas relacionadas ao seu tempo de docência e na segunda perguntas relacionadas a utilização das TDIC's antes e durante pandemia do covid-19. Ao todo 7(sete) professoras participaram desta pesquisa, as quais para garantir anonimato serão nomeadas como P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7.

4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Iniciamos esta etapa do trabalho com a apresentação do perfil dos participantes na pesquisa, logo após discorreremos sobre cada um dos aspectos analisados para alcançar respostas aos objetivos da pesquisa.

4.1 Perfil dos participantes.

Na análise dos dados referente ao perfil das participantes da pesquisa, primeiramente foi destacado a faixa etária das professoras, apresentado no Gráfico 1. Observou-se que 14,3% dos entrevistados possuem entre 31 e 40 anos e a maioria 42,9% entre 41 e 50 anos.

Gráfico 1 – Faixa etária

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Referente à pergunta sobre quando o seu tempo de atuação como professora de HISTÓRIA, 57,2% dos entrevistados já possuem graduação há mais de 10 anos e os outros 42%, nos últimos 10 anos, conforme ilustra o Gráfico 2.

Gráfico 2 – Tempo de atuação como professora de HISTÓRIA?

REVISTA TÓPICOS

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Já quanto ao nível de formação acadêmica 14,3% possuem Ensino Superior; 42,9% Especialização, 14,3%, Mestrado e 28,6% Doutorado, conforme mostra o Gráfico 3.

Gráfico 3 – Nível de formação acadêmica

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Posteriormente, quando questionadas a atuação profissional por nível/ano, 57,1% atua nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 28,6% no Ensino Médio e 14,3% em ambos, conforme ilustra o gráfico 4:

Gráfico 4 – Atuação profissional por nível/ano

REVISTA TÓPICOS

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Os presentes dados são de suma importância pois nos ajudam a compreender que os professores que responderam ao questionário atuam já a um bom tempo nas instituições de ensino portanto presenciaram a sala de aula antes do período pós pandemia então sabem como se modificou e de que forma essas transformações ocorreram e os impactos que ela causou.

4.2 Uso das TDICs no contexto pós pandêmico

Chegando na etapa da análise dos dados associada as mudanças nas práticas docentes no contexto pós pandêmico com relação aos usos das TDIC, primeiramente as professoras foram questionadas sobre com que frequência utilizava/utiliza os recursos tecnológicos para o Ensino de História, em três momentos, antes, durante e depois da pandemia, conforme demonstram os gráficos 5 ,6 e 7.

Gráfico 5 – Utilização das TIC's no ensino de história antes da pandemia

REVISTA TÓPICOS

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Gráfico 6 – Utilização das TIC's no ensino de história durante a pandemia

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Gráfico – 7 Utilização das TIC's no ensino de história após a pandemia

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Antes da pandemia os recursos tecnológicos eram utilizados ocasionalmente pelos professores, mas isso muda significativamente no

REVISTA TÓPICOS

período da pandemia onde ocorre um considerável aumento no uso desses recursos alguns se mantem no período pós pandêmico

A educação antes da pandemia e pós se alterou de certa forma a medida que antes as TDIC's eram utilizadas de maneira eventual mas com o processo de fechamento das escolas ela foi sendo inserida no ensino e professores tiveram de se adaptar e podemos dizer que se reinventar atualmente as TDIC's são bem mais utilizadas e com a pandemia a importância da interação aluno professor passou a ser mais valorizada a medida que no ensino remoto muitos alunos não conseguiram ter uma aprendizagem significativa

Segundo Bresciane e Monteiro (2021), com a pandemia, os professores tiveram que se reinventar, se adaptar à nova realidade, aprender e utilizar as tecnologias para se comunicar com os estudantes e, ao mesmo tempo ser criativos, dinâmicos para despertar o interesse das crianças pelas aulas remotas e obter a colaboração dos pais no ensino. Tiveram que aprender a produzir vídeo aulas, utilizar as vídeos-chamadas, formar grupos de trabalho online e a usar plataformas digitais, sites e outros.

4.3 Uso das TDICs para ensino de história

As ferramentas digitais mais utilizados por essas professoras para apoiar os processos de ensino e de aprendizagem de História foram as vídeo aulas e apresentações.

REVISTA TÓPICOS

As professoras informaram que durante a pandemia, no contexto do Ensino Remoto Emergencial, as maiores dificuldades encontradas na utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação voltadas ao ensino de História foram:

Passar o conteúdo de forma eficiente para os alunos (P1)

Saber como funcionava as ferramentas digitais (P2)

A falta de contato pessoal para as respostas e perguntas (P3)

O Mesmo precisou se desacomodar do modo como trabalhava precisou comprar um computador, aumentar a velocidade da internet, aprender a gravar vídeos e preparar as aulas de modo diferente assim como avaliar de outra forma (P4) Acesso por parte dos estudantes (P5)

dificuldade de acesso à internet e falta de devolutivas por parte dos alunos (P6)

As principais ferramentas e recursos tecnológicos utilizados:

Notebook e celular (P1)

Jogos online, visitas virtuais (P2)

plataformas de Produção de vídeos aulas, Google Formulários, e Meet (P4)

No que se refere às principais barreiras ao ensino de história durante a pandemia, as professoras citaram:

Internet dos alunos (P1)

Falta de interesse dos alunos (P3)

Participação dos alunos nas aulas e devolutivas das atividades por parte dos

REVISTA TÓPICOS

alunos (P5)

Problemas sociais familiares dos estudantes com pessoas doentes na família dificuldade de acesso à internet perda de estímulo ao estudo (P6)

4.4 Tendências para o uso das TDICS no ensino de história

Tudo o que é utilizado de maneira correta é proveitoso isso não é diferente com a tecnologia que usada de forma correta e nos momentos certos pode auxiliar e muito na aprendizagem, o foco da questão é como as escolas pode mediar esse

limite de uso dessas tecnologias pois em muitos alunos perdem a concentração e nos horários de intervalo em vez de interagir entre si ficam nas redes sociais isso é um debate que vem se perpetuando ao longo dos anos como medir esse uso para o bem comum

Os dados da pesquisa apontam que as professoras acreditam que as TDICs auxiliam no ensino de História atualmente:

Sim pois as tecnologias corroboram para facilitar a obtenção de conhecimento (P4)

Sim pois conseguimos aprofundar muito mais o nosso conhecimento tornando a aprendizagem mais interessante e relevante além de que podemos permitir que nossos alunos aprendam no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades individuais (P7)

REVISTA TÓPICOS

Sendo que destacam impactos POSITIVOS do uso das TDICs em sala de aula, como:

Promove maior autonomia do aluno flexibilidade do aprendizado prepara os alunos para o mundo digital maior interação com o conhecimento etc. (P5) Atrair a atenção dos estudantes desafia-los a usar essas tecnologias na elaboração de trabalhos ensinar a usar podcasts, imagens, plataformas digitais (P6)

Criação de um espaço de aprendizagem mais dinâmico e interativo oportunizando muitas vezes eles se divertem enquanto aprendem. Além de que eles podem complementar e aprofundar conteúdos estudados e acompanhar seu desempenho E como aspectos negativos:

Distração dependência (P1)

Facilidade de distração com essas mesmas ferramentas (P3)

Dentre as principais mudanças no âmbito educacional no contexto pós pandêmico, as professoras citam:

Ampliação da educação híbrida maior uso das tecnologias, avaliações flexíveis, porém percebemos alunos com mais dificuldade na leitura e escrita raciocínio. Enfim a tecnologia só é eficiente se usada com sabedoria (P1)

O maior acesso ao uso das tecnologias, novas ferramentas conteúdos que tenham ligação com a vida e que façam sentido ao aluno. (P7).

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Como possibilidades futuras do uso das TDICs no contexto educacional, as participantes da pesquisa destacam:

Acredito que a Tecnologia está muito presente em nosso cotidiano, por isso devemos saber utiliza-las de forma coerente com o que desejamos. Lembrando que o processo de aprendizagem depende de tantos outros fatores que vão muito além da tecnologia. É preciso pensar com responsabilidade o uso das tecnologias, para não ser algo prejudicial aos estudos (P1)

Acredito que as tecnologias futuras no contexto educacional permitiram uma gama de utilizações que possibilitaram ao aluno novos olhares sobre a real realidade, estimulando novas aprendizagem e conhecimentos que nortearão sua formação em todos os aspectos. Essas possibilidades poderão ser vantajosas em relação há uma pratica pedagógica mais atualizada e condizente com o momento, diminuição do tempo de preparação de aulas cursos de formação a distancia etc.(P5)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados coletados no questionário realizado com professores da educação básica percebe-se que as tecnologias contribuem de forma significativa na aprendizagem a maioria relatou que antes do período da pandemia usavam as tecnologias digitais de maneira ocasional no ambiente de sala de aula já na pandemia os mesmos tiveram de se adaptar e buscar meios de passar aos alunos de forma virtual os conteúdos estabelecidos pela grade curricular.

REVISTA TÓPICOS

Nesse período tanto professores como alunos tiveram de aprender a manusear essas ferramentas além de buscar meios de se conectar já que alguns não possuíam computadores e as redes de internet não eram das melhores, e claro que no nosso país a educação ainda sofre de muitas carências tanto na questão material como na questão da falta de interesse dos alunos com essas tecnologias professores buscam inserir nas suas aulas essas ferramentas como forma de manter os alunos mais interessados nos conteúdos e também como agentes na produção do seu próprio conhecimento através dessas plataformas os alunos podem conhecer o mundo através dos vídeos do you tube e também criam grupos no whats app para o compartilhamento de informações relevantes aos conteúdos estudados na aula.

Concluimos com o presente estudo que as tecnologias se usadas de forma correta só tem a auxiliar no processo de aprendizagem e ajudar os professores e alunos a criar aulas mais dinâmicas se tornar os mesmos agentes de seu processo de conhecimento.

Levando-se em consideração os dados da presente pesquisa sugere como continuidade meios de fornecer essas ferramentas digitais e buscar novas ferramentas para possibilitar aos professores a utilização das mesmas nas salas de aulas, pois são inúmeras as ferramentas, mas as vezes algumas são pouco conhecidas.

Por fim, tendo em vista as limitações da pesquisa e a necessidade de enfoque temático, este trabalho se concentrou nas TDICs mais utilizadas pelos professores, ou seja, nos recursos tecnológicos. Como continuidade

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

da pesquisa sugerem-se estudos que debruçem na intencionalidade pedagógica que embasa e escolha de determinadas tecnologias, com ênfase nos objetivos de aprendizagem e nas formas com que são utilizados.

O Presente trabalho de conclusão de curso foi de suma importância pois nos possibilitou um aprofundamento em nossos estudos, além de nos garantir um conhecimento maior na nossa área de formação através da educação a distância promovida pela universidade Unipampa em convênio com a Universidade Aberta do Brasil, onde foi possível concluir um curso superior de forma gratuita e com um ensino de qualidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo da Educação Básica 2020: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo da Educação Básica 2022: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2021.

JAQUES, Felipe; MOURÃO, Campo. Podcast e o ensino de História: análise de duas propostas realizadas no ProfHistória e apresentação de uma nova perspectiva. UNESPAR: Campo Mourão. XIII Encontro Estadual de História. História e mídias: narrativas em disputa, v. 15, 2020.

REVISTA TÓPICOS

LOPES , Cristiano Gomes; VAS, Braz Batista. O ENSINO DE HISTÓRIA NA PALMA DA MÃO: O WHATSAPP COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA ALEM DA SALA DE AULA. Anais CIET: Horizonte, São Carlos-SP, v. 3, n. 1, 2024. Disponível em: <https://ciet.ufscar.br/submissao/index.php/ciet/article/view/2104>. Acesso em: 6 dez. 2024.

SANTANA, D. "Os memes como suporte pedagógico no ensino de História." (2019): 162-178. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no contexto escolar: possibilidades

LOPES, C. G., & VAS, B. B. (2016). O WhatsApp como extensão da sala de aula: o ensino de História na palma da mão. Revista História Hoje, 5(10), 159–179. <https://doi.org/10.20949/rhhj.v5i10.291>

FERREIRA, C. A. L. ENSINO DE HISTÓRIA E A INCORPORAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: UMA REFLEXÃO. Revista de História Regional, [S. l.], v. 4, n. 2, 2007. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2087>. Acesso em: 10 dez. 2024.

BIANCHESSI, C.; MENDES, A. A. P. Podcast presente nos dispositivos móveis digitais: um recurso para mobile learning na disciplina de História. Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico, Manaus, Brasil, v. 4, n. 09, 2018. DOI: 10.31417/educitec.v4i09.492. Disponível em:

REVISTA TÓPICOS

<https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/4>

Acesso em: 9 dez. 2024.

DIEGO, Leonardo Santana Silva. Os memes como suporte pedagógico no ensino de história. *Periferia*, vol. 11, núm1.2019.

DE OLIVEIRA, Cláudio; MOURA, Samuel Pedrosa. Tic's na educação: a utilização das tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem do aluno. *Periódicos PUC Minas*. Disponível em <https://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/11019/> Acesso em: 10/12/2024.

FONSECA, Selva Guimarães. *Fazer e ensinar História*. Belo Horizonte. Dimensão. 2009.

MACHADO, Silvia Cota. INTERNET E COMUNICAÇÃO (TDICs) NO PROCESSO EDUCACIONAL DA GERAÇÃO. *CINTED-UFRGS Novas Tecnologias na Educação*. V. 14 Nº 2, dezembro, 2016. Disponível em <https://core.ac.uk/download/pdf/303973643.pdf>. Acesso em 20/12/2-24.

LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. [Tradução de Carlos Irineu da Costa]. São Paulo. Ed. 34. 1999.

VYGOSTKY, Lev S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos proceços psicológicos superiores*. Org. Michael Cole et al. Trad. José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto e Solange Castro Afeche. 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4. ed. 11. reimpr. São Paulo: Atlas, 2010.

LISTA DE SIGLAS

TDIC's- Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

TI -Tecnologia da informação

APÊNDICES

Apêndice I – Tabela com dados da pesquisa

Tabela 1 – Recursos tecnológicos usados para Ensino de História ANTES da pandemia.

Recurso	Muito Freq uente ment e	Fre que nte me nte	Oc asi ona lm ent e	R ar a m e nt e	N u n c a
Quiz ou questionários Digitais	0	0	3	2	2

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Jogos Didáticos Digitais			2	4	1
Ferramentas do Google (como Google Sala de Aula, Drive, Documentos, Planilhas, Apresentações)			5	2	
Redes Sociais (como WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Pinterest, Kuaishou (Kwai), X (Twitter), LinkedIn)		1	3	3	
Bibliotecas Virtuais		2	2	2	1
Plataforma de comunicação por vídeo (p.ex.: Zoom, Teams, Skype, G Meet)			1	4	2
Criadores de avatares e/ou linha do tempo e/ou imagens			1	3	3
Ferramentas para elaboração Podcast e/ou vídeos			2	3	2
Criadores de HQ (história em quadrinhos)		1		4	2

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Realidade virtual e/ou realidade aumentada				4	3
Video-aulas	1	2	1	3	
Apresentação de Slides	2	3		2	
Plataformas de aprendizagem	1			6	
ambientes virtuais imersivos como visitas digitais a museus e galerias.		1	1	4	1
Sala de aula virtual		1		3	3

Tabela 2 – Recursos tecnológicos usados para Ensino de História durante a pandemia

Recurso	Muito Freq uente	Fre que nte	Oc asi ona lm	R ar a m	N u n
---------	---------------------	-------------------	------------------------	-------------------	-------------

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

	ment e	me nte	ent e	e nt e	c a
Quiz ou questionários Digitais	1	3	1		2
Jogos Didáticos Digitais	1	2	1	2	1
Ferramentas do Google (como Google Sala de Aula, Drive, Documentos, Planilhas, Apresentações)	3	2	1	1	
Redes Sociais (como WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Pinterest, Kuaishou (Kwai), X (Twitter), LinkedIn)	3	1	1	1	1
Bibliotecas Virtuais	2	2	2	1	
Plataforma de comunicação por vídeo (p.ex.: Zoom, Teams, Skype, G Meet)	2	2	1	1	1

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Criadores de avatares e/ou linha do tempo e/ou imagens		2	1	1	3
Ferramentas para elaboração Podcast e/ou vídeos	1	2		1	3
Criadores de HQ (história em quadrinhos)		4			3
Realidade virtual e/ou realidade aumentada		1	1	2	3
Video-aulas	3	2	1	1	
Apresentação de Slides	4	2			1
Plataformas de aprendizagem	3	2	1	1	
ambientes virtuais imersivos como visitas digitais a museus e galerias.	1	3	1	1	1
Sala de aula virtual	3	3			1

REVISTA TÓPICOS

Tabela 3 – Recursos tecnológicos usados para Ensino de História após a pandemia

Recurso	Muito Freqüentemente	Freqüentemente	Ocasionalmente	Raramente	Nunca
Quiz ou questionários Digitais	1	2	3		1
Jogos Didáticos Digitais	1	2	1	2	1
Ferramentas do Google (como Google Sala de Aula, Drive, Documentos, Planilhas, Apresentações)	1	4	1	1	
Redes Sociais (como WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Pinterest, Kuaishou (Kwai), X (Twitter), LinkedIn)		4	2		1

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Bibliotecas Virtuais	1	2	4		
Plataforma de comunicação por vídeo (p.ex.: Zoom, Teams, Skype, G Meet)		3	3		1
Criadores de avatares e/ou linha do tempo e/ou imagens		1	2	1	3
Ferramentas para elaboração Podcast e/ou vídeos		1	4	1	1
Criadores de HQ (história em quadrinhos)	1	1	2	1	2
Realidade virtual e/ou realidade aumentada		2	2	1	2
Video-aulas		5	2		
Apresentação de Slides	4	2	1		
Plataformas de aprendizagem	1	4	1	1	

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

ambientes virtuais imersivos como visitas digitais a museus e galerias.		2	3	2	
Sala de aula virtual		2	1	2	2

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de História – Licenciatura, da Universidade Federal do Pampa, como requisito parcial para obtenção do Título de Licenciada em História. Orientadora: Patrícia Forgiarini Firpo.

¹ Covid-19 - “[...] uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS–COV-2, potencialmente grave de elevada transmissibilidade e de distribuição global”. (BRASIL, 2021, p.1)